

Penerapan Rinfo Form Sebagai Media Pengumpulan Data Hasil Kinerja Dosen iLearning

Indri Handayani, S.Kom¹
Siti Mutmainah²
Olis Rosmawati³

Jl. Jendral Sudirman No. 40, Modernland Tangerang
indri@raharja.info siti.mutmainah@raharja.info²⁾, olis@raharja.info³⁾

ABSTRAK

Survey online merupakan hal yang penting bagi Perguruan Tinggi Raharja, dikarenakan dari survey online tersebut kita bisa mengetahui hasil kinerja para dosen yang ada. Dan sistem kuesioner sebelumnya masih menggunakan Sistem yang manual. Sistem ini masih menggunakan media kertas yang harus diambil dari RPU oleh petugas kuesioner, lalu petugas kuesioner akan memberikan lembar kuesioner ke kelas-kelas dan diberikan kepada mahasiswa untuk diisi . Hal itu membuat tidak efektif dan tidak efisiennya cara menilai hasil kinerja Dosen di Perguruan Tinggi Raharja, karena Kuisisioner secara manual membutuhkan waktu yang lama dari cara pembuatan, pencetakan, penyebaran, dan penginputan hasil Form Kuesioner tersebut. Karena saat Form Kuesioner telah diisi oleh mahasiswa, Petugas akan memberikan hasil Form Kuesioner kepada RPU dan RPU akan menginput satu persatu Form Kuisisioner dengan menggunakan Microsoft Exel, hal itu dapat memungkinkan terjadinya Human Error. Berdasarkan kekurangan diatas maka Perguruan Tinggi Raharja mengubah kuesioner dosen manual dengan Rinfo Form, Rinfo Form merupakan sistem yang berguna untuk membuat form online, form pembayaran, dan juga form voting secara online. Dan yang sangat penting Rinfo Form ini sudah SSO (single sign on) dengan Google dengan begitu mahasiswa lebih mudah untuk mengisi Kuesioner secara online. Rinfo Form juga menggunakan Form Emailer jadi saat mahasiswa sudah selesai mengisi form tersebut, maka secara otomatis mahasiswa akan mendapatkan email pemberitahuan karena sudah mengisi form tersebut, dan admin pun akan mendapat email pemberitahuan dari siapa saja yang sudah mengisi kuesioner online tersebut, Rinfo Form juga sudah terhubung dengan spreadsheet dengan begitu admin lebih mudah untuk merekap data yang sudah masuk.

Kata kunci : *Kuesioner Online, Rinfo Form, Rinfo Sheet*

ABSTRACT

Online Survey is important for College Prog, because of the online survey we can find out the result of the performance of the lecturers there. And the system is still using the previous Questionnaire System Manual. This System still uses Media Paper to be taken from the RPU by the Officer Questionnaire, and Officers Questionnaires will give questionnaire sheet to the classes and given to students to fill out. It made ineffective and inefficient way of assesing the performance result Lecturer at the College of Prog, because the questionnaire was manually take a long time on how to manufacture, print, deployment, and inputting the result of the questionnaire form. Because whe the Form Questionnaire were completed by Studen Officer will provide the result to the Questionnaire Form and RPU. RPU will enter one by one Form Questionnaire by using Microsoft Exel, it can allow the occurrence of Human Error. Based on the above the shortage of Higher Education Prog manually change the questionnaire lecturer with Rinfo Form. Rinfo Form a useful system to create an online form, form a payment, and also create an online voting form. And that is very important Rinfo Form is already SSO(single sign on) with Google so student are easier to fill out an online questionnaire. Rinfo Form also use Form Emailer so when the students have finished completing the form, then automatically the student will get an email notification because it fills out the form and the Admin will receive an email notification from anyone who have already filled out questionnaires online, the Rinfo Form also spreadsheet are connected with the so admins easier to recapitalize the data that has been entered.

Keywords : *Online Questionnaire, Form Rinfo,Rinfo Sheet*

PENDAHULUAN

Google Form atau yang lebih dikenal dengan Rinfo Form pada Perguruan Tinggi Raharja adalah salah satu fitur yang terdapat didalam Google. Perguruan Tinggi Raharja sangat meningkatkan peranan teknologi, hal itu yang membuat para pribadi Raharja berusaha dalam mengatasi segala permasalahan yang ada sehingga para pribadi Raharja diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk menciptakan atau mengembangkan suatu sistem yang dapat berguna dan memudahkan para Staff maupun Dosen yang berada di dalam Lingkungan Perguruan Tinggi Raharja, untuk melakukan survey online dan merekap hasil survey tersebut dalam waktu yang efektif dan efisien.

Perguruan Tinggi Raharja membutuhkan suatu sistem kuesioner online yang mudah digunakan dalam melakukan survey online untuk dapat digunakan oleh Para Pribadi Raharja. Sebuah sistem Rinfo Form tersebut nantinya diharapkan menjadi jalan keluar yang baik Sebuah sistem Rinfo Form tersebut nantinya diharapkan menjadi jalan keluar yang baik dalam bdalam berjalannya kuesioner online yang digunakan oleh Dosen dan Mahasiswa.

Rinfo Form adalah awal dari kerangka pengumpulan data yang sangat serba guna, pada jaman seperti ini memang dibutuhkan fasilitas-fasilitas modern untuk memudahkan akses informasi. Permasalahan kuesioner online pada Perguruan Tinggi Raharja adalah masih terdapat kegiatan akademik di Perguruan Tinggi Raharaja yang melaksanakan survey secara manual serta masih terdapat kegiatan akademik yang membutuhkan adanya survey untuk menilai sistem pelayanan yang mereka jalankan atau untuk melakukan pemilihan terhadap sesuatu namun belum pernah menggunakan metode survey secara online. Pandangan orang lain tentang metode survey online selalu nampak sulit karena menggunakan PC atau Gadget untuk mengisinya, dan juga banyaknya fitur-fitur yang tidak mereka ketahui kegunaannya untuk apa. tetapi tidak untuk sistem *Rinfo Form* ini karena *Rinfo Form* memberikan kemudahan kepada pengguna karena *Rinfo Form* sudah SSO dengan Google. Dengan tersedianya SSO dengan Google dan juga dengan menggunakan Form Emailer ini diharapkan memberikan kemudahan kepada Para Pribadi Raharja yang telah melakukan survey online.

Gambar 1. Logo *Rinfo Form*

Warna hijau toska pada logo *Rinfo Form* diatas melambangkan kesejukan, elegant, dan kuat diibaratkan pemikiran sudah terlihat matang dan siap mengambil keputusan. Lalu gambar form yang diceklis adalah melambangkan *Rinfo Form* itu sendiri, arti dari ceklis itu melambangkan survey, dan warna hijau toska pada ceklis itu melambangkan pertumbuhan, pertumbuhan yang dimaksud adalah *Rinfo Form* selalu tumbuh dan berkembang di Perguruan Tinggi Raharja.

PERMASALAHAN

Pada Perguruan Tinggi Raharja saat ini memiliki Tiga Program cara pembelajaran yaitu, Pembelajaran Reguler, Pembelajaran iLearning, dan Pembelajaran ILP (iLearning Plus). Pada pembelajaran iLearning Mahasiswa akan mendapatkan assignment kuisisioner secara online dari Dosen yang mengajar tetapi, pada Pembelajaran Reguler Mahasiswa akan diberikan kuesioner secara manual oleh Petugas Kuesioner yang diberikan lembaran kuesioner oleh RPU untuk dibagikan kekelas-kelas. dan dalam hal ini terdapat 5 permasalahan, permasalahan yang pertama yaitu sistem yang

digunakan masih manual dan memakan waktu yang cukup lama untuk pembuatan Form Kuesioner Dosen tersebut dan setelah itu Form di cetak satu persatu. permasalahan yang kedua, Petugas mengambil lembaran kuesioner ke RPU dan Petugas membagikan Kuesioner tersebut ke kelas-kelas. Permasalahan ketiga, RPU harus menginput satu persatu kuesioner yang telah diisi tersebut menggunakan Microsoft Exel hal ini yang bisa memungkinkan terjadinya *Human Error* dalam penginputan data Kuisioner dosen tersebut.

Gambar 2. Kuesioner Dosen Kelas Reguler

Gambar diatas adalah kuesioner dosen kelas reguler yang masih menggunakan sistem manual, yang dibagikan oleh petugas kuesioner, dan diisi oleh para mahasiswa. Gambar diatas terdiri dari kolom elemen penilaian, sangat baik, baik, cukup, kurang, skor (yang diisi petugas) dan kolom saran.

Setelah pembagian masih adanya mahasiswa yang tidak mengisi form kuesioner tersebut, ada mahasiswa yang hanya mengisi beberapa pertanyaan bahkan ada mahasiswa yang sama sekali tidak mengisi form kuesioner tersebut. Karena pada saat pembagian form kuesioner dosen tersebut dosen atau petugas tidak memantau satu per satu mahasiswa yang mengisi form kuesioner tersebut, setelah selesai mengisi mahasiswa memberikan form kuesioner kepada petugas, dan petugaspun merapihkan lembaran form kuesioner tersebut lalu memberikan kepada RPU untuk direkap satu persatu kedalam microsoft excel.

Hal ini yang membuat tidak efektif dan efisiennya kuesioner manual, karena menghabiskan banyak waktu dan banyak kertas yang digunakan. Dan setelah diinput oleh RPU, form kuesioner dosenpun tidak terpakai dan hanya disimpan di lemari data kuesioner dosen. Hal ini selalu terjadi setiap tahunnya yang membuat ruangan tidak tertata dengan rapi karena banyaknya tumpukkan data kuesioner dosen.

METODE PENELITIAN

Literature review adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti ^(Menurut Hermawan 2009:45). Banyak penelitian yang sebelumnya dilakukan mengenai *Rinfo Form*. Dalam sistem *Rinfo Form* ini perlu dilakukan studi pustaka sebagai salah satu dari penerapan metode penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah 6 penelitian yang telah dilakukan dan memiliki kolerasi yang searah dengan penelitian yang akan dibahas dalam Jurnal ini diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kenney (2011) yang berjudul “*Using Google Forms to Schedule Classes in Your Library*”. Penelitian ini menggunakan Google form adalah cara yang bagus untuk mengumpulkan informasi dari pengunjung. Si penulis menjelaskan penggunaan Google bentuk seperti kunjungan kelas penjadwalan alat untuk mengumpulkan informasi tentang potensi kelas media center dan mempublikasikan berbagai layanan dan sumber daya yang tersedia. Bentuk penjadwalan a time saver untuk guru dan pustakawan yang sama dan informasi yang diterima melalui itu jauh lebih unggul untuk informasi yang dikumpulkan melalui e-mail.[1]
2. Penelitian dilakukan oleh Laura Taylor dan Kirsten Doehler (2014) yang berjudul “*Using online survey to promote and assess learning*”. Penelitian ini digunakan untuk membuat sebuah survey online yang dipakai oleh siswa/i untuk mengumpulkan sebuah data dari siswa/i yang masih ada jam kelas. Penulis juga menggunakan sebuah perangkat lunak survey online untuk keperluan lain seperti mengumpulkan penilaian informasi dan mahasiswa preferensi yang berhubungan dengan proyek-proyek statistik. [2]
3. Penelitian dilakukan oleh Andri Heryandi (2012) yang berjudul “*Pembangunan Sistem Informasi Pengisian Survey Evaluasi Perkuliahan Online di Universitas Komputer Indonesia*” Penjaminan mutu merupakan suatu hal yang penting dilakukan pada suatu perguruan tinggi. Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) telah beberapa tahun melakukan proses penjaminan mutu yang salah satunya menggunakan instrument berupa kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk mengevaluasi proses perkuliahan yang telah berlangsung. Setiap mahasiswa mengisi kuesioner berdasarkan matakuliah-matakuliah yang diambil ketika perwalian. Data kuesioner yang telah diisi mahasiswa kemudian dapat diakses melalui Sistem Informasi Evaluasi Perkuliahan (SIMEP). Tetapi sistem yang berjalan sekarang mempunyai kelemahan yaitu cara pengisian kuesioner yang manual. Kelemahan tersebut mengakibatkan lamanya proses pemasukkan data dan kekurangakuratan data yang diinputkan. Oleh karena itu dibangun suatu sistem untuk melakukan pengisian kuesioner secara online. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Sistem ini dibangun berbasis web dan menjadi bagian dari sistem perwalian online. [3]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Banias dalam karya ilmiah dengan judul “*Can we use sport, web 2.0 and social & informal learning to develop & enhance social competences?*”. Penelitian ini membahas tentang kuesioner *online* menggunakan *google form* untuk menganalisis hubungan antara olahraga, media sosial dan pencapaian informal maupun formal. Kompetensi yang dirancang menggunakan *google form* karena mudah digunakan, bebas untuk menggunakan dan yang lebih penting familiar bagi responden. *Google form* dalam penelitian ini sebagai aplikasi *survei* dengan cara dibagikan melalui email yang mencantumkan *link* dan *link* tersebut sudah tercantum pada *website* dari *platform* pembelajaran [4]
5. Penelitian yang dilakukan oleh Reny Sari Dewi, A. Holil Noor Ali, dan Hanim Maria Astuti (2012) dalam karya ilmiah yang berjudul “*Analisis Pengaruh Kualitas Informasi pada Kuesioner Indeks Pengajar Dosen Online Terhadap Kepuasan Pengguna*” Kualitas informasi pada kuesioner IPD online dapat diketahui dari empat faktor, yaitu intrinsik, kemampuan akses, kontekstual, dan representasi datanya. Sedangkan kepuasan penggunaannya ditentukan oleh kesesuaian informasi, kemudahan akses, komponen informasi, dan tampilan informasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan sampel acak berjumlah 113 orang responden mahasiswa dan 30 orang responden dosen. Hal ini disebabkan oleh tingkat pemahaman mahasiswa atau dosen berdasarkan sering tidaknya mengakses kuesioner IPD online. Alat bantu analisis yang digunakan adalah SPSS versi 17.0 dengan menggunakan fungsi analisis faktor dan korelasi untuk pengujian hipotesisnya. Hasil analisis faktor secara keseluruhan memenuhi kriteria kecukupan data yang valid. Sehingga hasil dari pereduksian atau pempfaktoran tersebut dikorelasikan dengan kepuasan penggunaannya, yaitu mahasiswa dan dosen. Dari data hasil analisis, terlihat bahwa dari kedua hipotesis diterima yaitu: (1) Kualitas informasi pada kuesioner IPD online berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa, (2) Kualitas informasi pada kuesioner IPD online berpengaruh positif terhadap kepuasan dosen. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi perbaikan yang berupa implikasi manajerial sebagai langkah peningkatan kualitas informasinya. [5]
6. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2015) dengan judul penelitian yaitu “*Penerapan Technology Acceptance Model pada Aplikasi Edmodo di Universitas Ciputra Surabaya menggunakan Analisis Jalur*”. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana TAM (Technology Acceptance Model) dari Edmodo yang sudah diterapkan dengan metode Analisis Jalur (Path Analysis) dengan menggunakan *google form* sebagai form kuesioner dan telah mendapat responden sebanyak 165 mahasiswa dari berbagai jurusan yang ada di Universitas Ciputra. Edmodo merupakan salah satu aplikasi yang digunakan di

Universitas Ciputra Surabaya dalam mengkoordinasikan jadwal serta berkomunikasi antara dosen dengan mahasiswa. [6]

7. Penelitian yang dilakukan oleh Jumar Slamet dengan judul “Otak-Atik *Google Form* Guna Pembuatan Kuesioner Kepuasan Pemustaka”. Penelitian ini membahas pemanfaatan *Google form* untuk kuesioner sebagai pengukuran tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan. Kuesioner kepuasan pemustaka yang dibuat dan di *share* melalui *Google form* dapat diakui sebagai langkah positif guna pendukung kebutuhan informasi dari pemustaka. [7]

Dari ke-7 (Tujuh) *literature riview* yang terdapat diatas telah banyak penelitian mengenai penggunaan *Google Form* atau *Rinfo Form* untuk kegiatan kuesioner akademik secara online, terdiri dari 5 (lima) *literature review* membahas tentang *Rinfo* berkaitan dengan kuesioner online dan terdiri dari 2 (dua) *literature review* membahas menggunakan *Google form* berkaitan dengan penerapan *Rinfo form* dalam penelitian ini. Telah banyak penelitian mengenai penggunaan *Google form*.

PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi berbagai macam masalah tersebut, maka diperlukan sistem yang efektif dan efisien dalam melakukan pengisian kuesioner secara online. Dari rumusan masalah tersebut menghasilkan 1 pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan *Rinfo Form*, maka diharapkan sistem kuisioner online dengan menggunakan *Rinfo Form* ini bisa lebih memudahkan mahasiswa untuk menilai hasil kinerja Dosen tersebut. Dan Dosen pun bisa lebih mudah untuk memberikan *Form Online* ini kepada Mahasiswa yang diajarnya. Dan juga dengan menggunakan *Rinfo Form* ini admin bisa lebih mudah untuk merekap hasil kuesioner online tersebut dengan menggunakan *Spreadsheet* yang langsung terhubung dari *Rinfo Form* dan juga *Form emailer*.

Gambar 3 . Tampilan awal *Rinfo Form*

Rinfo Form adalah salah satu aplikasi dari Google yang bermanfaat untuk membuat berbagai macam *form*

Gambar 4 . *Rinfo Sheet* adalah salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google yang memiliki fungsi kurang lebih sama dengan *Microsoft Exel*

```
var VERSION = 3.65;
var NAME = 'FormEmailer'; //used as menu and settings sheet name

var T = {
  sender: "Sender Name", replyTo: "Reply To", //please try to keep these first texts short
  to: "To", cc: "Cc", bcc: "Bcc",
  subject: "Subject", body: "Body", html: "html",

  fSheet: "Form sheet", fSheetDESC: "Name of the sheet that holds the form answers",
  qtt: "Qtt Emails", qttDESC: "Max quantity of emails sent per form submitted",
  qWarn: "Quota warning", qWarnDESC: "Daily quota threshold that will trigger a warning email",
  qlimit: "Quota limit", qlimitDESC: "Quota minimum value where FormEmailer will stop sending emails",
  floc: "Formulas location", flocDESC: "Enter the location using the format: SheetName!A:B",
  closure: "Closure mode", closureDESC: "What the script should do after your formulas are evaluated",
  closureValues: "values", closureFormulas: "formulas", closureClear: "clear",
  quota: "Remaining quota", quotaDESC: "Amount of your daily quota you got left now",

  menuSettings: "Settings", menuManually: "Process manually", menuAbout: "About", menuFix: "Fix",
  version: "{1} - version {2}", //script name; version number
  about1: "Script developed by {1}", //my name
  about2: "Help, samples and tutorials can be found at", //site link will be in the line bellow

  statusEmail: "Email{1} sent", //email index (will be blank if there"s only one)
  statusNot: "Email{1} not sent", //email index
  statusError: "Error sending email{1}: {2}", //email index; error message
  mailError: "Error sending email{1} on line{3}: {2}", //email index; error message; line number
  statusQuota: "Quota limit reached",
  statusMissingField: "Field does not exist: {1}", //placeholder name
  statusFormattingErr: "Error formatting field: {1}", //full placeholder definition
  statusDateFormatErr: "Error formatting date field: {1}", //full placeholder definition

  manualQuestion: "Which line do you want process?\nAppend an * to the line number to process from it to the end",
  manualInvalid: "\\{1}\" is not a valid number. Aborting.", //value entered by user
  manual1stMult: "The first line is the n.2. I'll consider that you want to process from the beginning.",
  manual1stSingle: "The line number should be equal to or greater than 2.\nSince the 1st row is the header.",
  manualAfterLast: "The line number you typed is beyond the last one with data.",
  manualQuotaWarn: "Quota warning threshold reached! Continue anyway?",
  manualQuotaLimit: "Quota minimum limit reached\nProcess stopped at line {1}", //line number
  manualSuccessMulti: "All lines from {1} to {2} processed successfully", //1st line; last line
```

Gambar 5. Tampilan *Script Form Emailer* pada *Spreadsheet*

Script Form Emailer pada *Spreadsheet* berfungsi untuk mengatur adanya email notifikasi agar mahasiswa yang sudah mengisi kuesioner online secara otomatis mendapat email notifikasi.

The screenshot shows the 'FormMailer Settings' window with the 'Email1' tab selected. The 'Answers placeholders' dropdown is set to 'JADWAL PETUGAS KUESIONER SEI'. The 'Sender Name' is 'FormMailer', 'To' is 'siti.mutmainah@raharja.info', and 'Subject' is 'kuesioner akademik semester genap 2015/2016'. The 'Body' text contains HTML placeholders for course code, course name, lecturer name, and 11 questions. The 'Add field' dropdown is set to 'Reply To Cc Bcc'. There are 'insert placeholder' buttons for the 'To' and 'Subject' fields, and an 'insert placeholder' button at the bottom right. A 'Save and Close' button is at the bottom center.

Gambar 6. Tampilan men-setting Form Emler 1.

The screenshot shows the 'FormMailer Settings' window with the 'Email2' tab selected. The 'Answers placeholders' dropdown is set to 'JADWAL PETUGAS KUESIONER SEI'. The 'Sender Name' is 'FormMailer', 'To' is '#Unsername#', and 'Subject' is 'kuesioner akademik semester genap 2015/2016'. The 'Body' text contains HTML placeholders for course code, course name, lecturer name, and 11 questions. The 'Add field' dropdown is set to 'Reply To Cc Bcc'. There are 'insert placeholder' buttons for the 'To' and 'Subject' fields, and an 'insert placeholder' button at the bottom right. A 'Save and Close' button is at the bottom center.

Gambar 7. Tampilan men-setting Form Emler 2.

Dalam pembuatan *form kuesioner online* menggunakan *Rinfo Form*, harus mengatur notifikasi email kepada siswa saja yang akan menerima notifikasi email tersebut. Setelah mengisi form kuesioner secara online, maka notifikasi akan tampil di email yang sudah admin tulis di setting Spreadsheet disini tertulis hanya 2 email saja yaitu mahasiswa yang mengisi dan admin. Berikut cara penerapan *kuesioner dosen* menggunakan *Rinfo Form*

1. Login Rinfo

Gambar 8. Tampilan *Email Rinfo*

2. Buka iDu pilih Login with Google

Gambar 9. Tampilan *Login iDu SSO with Google*

3. Pilih kelas yang akan diisi Kuesioner Dosen

Gambar 10. Tampilan kode kelas *iLearning*

4. Pilih Assisment Kuesioner

Gambar 11. Tampilan *Assisment*

5. Klik Link Kuesioner yang tersedia pada Instructions

Gambar 12. Tampilan *Instructions*

6. Tampilan Kuesioner Online Rinfo Form

Kuesioner Akademik iLearning Genap 2015/2016

Kuesioner ini wajib diisi secara obyektif untuk memberikan penilaian kepada Dosen ybs.

Your username (siti.mutmainah@rahjarja.info) will be recorded when you submit this form. Not [siti.mutmainah?](#) [Sign out](#)

* Required

Kode Mata Kuliah : *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

Nama Mata Kuliah : *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

Nama Dosen : *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

1. Bagaimana penguasaan Mata Kuliah yang saudara dapatkan dari apa yang diajarkan di kelas ? *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Baik
- Baik
- Kurang
- Sangat Kurang

2. Pada saat penyampaian bahan ajar, bagaimana tingkat pengertian saudara ? *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Baik
- Baik
- Kurang
- Sangat Kurang

3. Bagaimana sistematisa pembelajaran yang disampaikan ? *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Baik
- Baik
- Kurang
- Sangat Kurang

4. Bagaimana penerimaan saudara atas contoh-contoh penerapan materi kuliah yang diajarkan ? *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Baik
- Baik
- Kurang
- Sangat Kurang

Gambar 13. Tampilan *Form Kuesioner Rinfo Form*

Pada *form kuesioner* dosen secara online yang menggunakan Rinfo Form ini terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen, terdapat 12 pertanyaan dan 1 kolom saran setelah itu mahasiswa bisa submit.

7. Tampilan akhir setelah mengisi Form Kuesioner Online

Gambar 14. Tampilan akhir *Form Dosen*

Setelah mengisi semua pertanyaan pada kuesioner dosen tersebut dan klik submit maka akan tampil, tampilan seperti diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari segi waktu mind mapping juga dapat mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal ini utamanya disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal, dalam waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, mind mapping mampu memangkas waktu belajar dengan mengubah pola pencatatan linear yang memakan waktu menjadi pencatatan yang efektif yang sekaligus langsung dapat dipahami oleh individu.

Gambar 15. Mindmap Kuesioner Online Rinfo Form

4.1. Flowchart

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program ((Menurut Adelia 2011:116)). *Flowchart* program dalam pemecahan masalah merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya akan dilaksanakan. *Flowchart* ini menunjukkan setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Berikut *flowchart* pembayaran kuisisioner online menggunakan Rinfo Form pada Perguruan Tinggi Raha Raja sebagai berikut :

Gambar 16. Flowchart kuesioner dosen menggunakan Rinfo Form

Gambar diatas menjelaskan proses berjalannya penyebaran dan pengisian kuesioner secara online pada Perguruan Tinggi Raharja :

1. *Dosen* login iDu
2. *Dosen* memberikan assignment
3. *Dosen* submit
4. *Mahasiswa* menerima assignment di iDu
5. *Mahasiswa* login iDu
6. *Mahasiswa* mengisi form kuesioner dosen
7. *Mahasiswa* submit form kuesioner dosen

Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses kuesioner dosen secara online pada Perguruan Tinggi Raharja dengan cara menggunakan *Rinfo Form* lebih efektif dan. Dan dari gambar di atas dapat dijabarkan bahwa hal yang pertama dilakukan oleh dosen adalah login ke iDu, lalu dosen memasukkan link kuisisioner kedalam assignmet kelas, lalu dosen submit. Setelah itu mahasiswa login iDu, mahasiswa mendapatkan assignment kuesioner dari dosen dan mahasiswa membuka link kuisisioner dan mahasiswa mengisi *Form Kuesioner* tersebut. Setelah mengisi mahasiswa akan mendapat pemberitahuan *by email* karena sudah mengisi *Form Kuesioner* secara *online*.

5.1. Listing Program

Kuesioner *online* digunakan sebagai sarana *form* yang memanfaatkan *Rinfo Transformation* sebagai notifikasi email ke 2 (dua) pihak yaitu *mahasiswa* dan Admin , sehingga listing program yang ditampilkan adalah *form emailer* pada *Rinfo sheets*. Berikut listing programnya :

```
to: "To", cc: "Cc", bcc: "Bcc",
subject: "Subject", body: "Body", html: "html",

fSheet: "Form sheet", fSheetDESC: "Name of the sheet that holds the form answers",
qtt: "Qtt Emails", qttDESC: "Max quantity of emails sent per form submitted",
qWarn: "Quota warning", qWarnDESC: "Daily quota threshold that will trigger a warning
email",
qLimit: "Quota limit", qLimitDESC: "Quota minimum value where FormEmailer will stop
sending emails",
fLoc: "Formulas location", fLocDESC: "Enter the location using the format: SheetName!A:B",
closure: "Closure mode", closureDESC: "What the script should do after your formulas are
evaluated",
closureValues: "values", closureFormulas: "formulas", closureClear: "clear",
quota: "Remaining quota", quotaDESC: "Amount of your daily quota you got left now",
menuSettings: "Settings", menuManually: "Process manually", menuAbout: "About", menuFix:
"Fix",
version: "{1} - version {2}", //script name; version number
about1: "Script developed by {1}", //my name
about2: "Help, samples and tutorials can be found at", //site link will be in the line bellow

statusEmail: "Email{1} sent", //email index (will be blank if there's only one)
statusNot: "Email{1} not sent", //email index
statusError: "Error sending email{1}: {2}", //email index; error message
mailError: "Error sending email{1} on line{3}: {2}", //email index; error message; line number
statusQuota: "Quota limit reached",
statusMissingField: "Field does not exist: {1}", //placeholder name
statusFormattingErr: "Error formatting field: {1}", //full placeholder definition
statusDateFormatErr: "Error formatting date field: {1}", //full placeholder definition

manualQuestion: "Which line do you want process?\nAppend an * to the line number to process
from it to the end",
manualInvalid: "\"{1}\" is not a valid number. Aborting.", //value entered by user
manual1stMult: "The first line is the n.2. I'll consider that you want to process from the
beginning.",
manual1stSingle: "The line number should be equal to or greater than 2.\nSince the 1st row is
the header.",
manualAfterLast: "The line number you typed is beyond the last one with data.",
manualQuotaWarn: "Quota warning threshold reached! Continue anyway?",
manualQuotaLimit: "Quota minimum limit reached\nProcess stopped at line {1}", //line number
```

4.3. Implementasi

Rinfo Form telah di implementasikan pada Perguruan Tinggi Raharja sebagai wadah untuk membuat kuesioner secara online

A. Tampilan Form Kuesioner Dosen iLearning yang dapat digunakan oleh mahasiswa

Kuesioner Akademik iLearning Genap 2015/2016

Kuesioner ini wajib diisi secara obyektif untuk memberikan penilaian kepada Dosen ybs.

Your username (siti.mutmainah@raharja.info) will be recorded when you submit this form. Not [siti.mutmainah?](#) [Sign out](#)

* Required

Kode Mata Kuliah : *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

Nama Mata Kuliah : *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

Nama Dosen : *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

1. Bagaimana penguasaan Mata Kuliah yang saudara dapatkan dari apa yang diajarkan di kelas ? *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Baik
- Baik
- Kurang
- Sangat Kurang

2. Pada saat penyampaian bahan ajar, bagaimana tingkat pengertian saudara ? *
Pilih salah satu dari jawaban berikut

- Sangat Baik
- Baik
- Kurang

Gambar 18. Tampilan *Form Kuesioner Dosen*

Pada gambar diatas adalah tampilan *Form* untuk mahasiswa, langkah pertama untuk mengisi *Form* adalah login melalui *Rinfo Form*.

B. Tampilan Responses Kuesioner Dosen

Gambar 19 diatas : *Resposnded Form Dosen*

Setelah mengisi semua pertanyaan pada kuesioner dosen pada *Rinfo Form* dan klik submit maka akan muncul tampilan seperti gambar diatas.

C. Tampilan notifikasi menggunakan form emailer

Gambar 20 diatas : Tampilan notifikasi menggunakan *form emailer*

D. Tampilan View Responed Form Dosen

Copy of Kuesioner Akademik iLearning Genap 2015/2016 (Responses)

Timestamp	Username	Kode Mata Kuliah :	Nama Mata Kuliah :	Nama Dosen :	1. Bagaimana penguasa?	2. Pada saat penyampai	3. Bagaimana sistem?	4. Bagaimana penerima	5. Jika pertanyaan
5/4/2016 14:57:46	nita.yuliani@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
5/4/2016 17:50:54	nuke@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5/4/2016 19:42:17	giofanny@raharja.info	BL103F	Bahasa Indonesia	Endang Suryana, S.Sos.	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik
5/4/2016 22:27:48	siti.ria@raharja.info	SL601A	IT Research	Maimunah, M.Kom.	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
5/4/2016 22:51:23	mustika@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik
5/5/2016 9:30:14	eldy@raharja.info	BL103F	Bahasa Indonesia	Endang Suryana, S.Sos.	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik
5/5/2016 11:10:14	lisa@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
5/5/2016 16:16:33	arif.budi@raharja.info	BL103F	Bahasa Indonesia	Endang Suryana, S.Sos.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5/6/2016 9:13:28	nuke@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5/6/2016 14:50:54	yully@raharja.info	SL601A	IT Research	Maimunah, M.Kom.	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang
5/6/2016 22:15:22	alfiah@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5/6/2016 23:48:29	firman.saputra@raharja.info	BL103F	Bahasa Indonesia	Endang Suryana, S.Sos.	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5/7/2016 10:20:05	angga.winanto@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
5/7/2016 10:44:03	yunita.kartika@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
5/8/2016 4:29:02	edo@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
5/8/2016 6:45:18	amal@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5/8/2016 10:49:17	septyani@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
5/8/2016 21:08:07	subhan@raharja.info	UL501D	Etika Profesi	Endang Suryana, S.Sos.	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
5/9/2016 7:50:47	rindang@raharja.info	TL501A	IT Security	Maimunah, M.Kom.	Baik	Baik	Baik	Baik	Kurang
5/9/2016 8:09:39	niken@raharja.info	BL103F	Bahasa Indonesia	Endang Suryana, S.Sos.	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
5/9/2016 8:19:16	wahyu.setya@raharja.info	SL601A	IT Research	Maimunah, M.Kom.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5/9/2016 9:47:21	anis.khoirun@raharja.info	SL601A	IT Research	Maimunah, M.Kom.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5/9/2016 9:50:20	fenny@raharja.info	TL401A	Jaringan Komputer	Manorang Sihotang, M.H.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5/9/2016 9:52:53	lina.fabrianda@raharja.info	TL401A	Jaringan Komputer	Manorang Sihotang, M.H.	Baik	Baik	Kurang	Kurang	Kurang
5/9/2016 9:53:34	ainul.mutakin@raharja.info	TL401A	Jaringan Komputer	Manorang Sihotang, M.H.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5/9/2016 9:53:55	umamah@raharja.info	TL401A	Jaringan Komputer	Manorang Sihotang, M.H.	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Gambar 21 diatas : Tampilan View *Responed Form Dosen*

KESIMPULAN

Dengan demikian disimpulkan sistem Rinfo Form sangat memaksimalkan dalam pengisian kuesioner secara online, setelah admin mendapatkan data lengkap dari RPU, admin segera menginput data didalam *form kuesioner online*. dan dengan di gunakannya *Form Emailer* pada *Rinfo Form* ini memudahkan admin maupun pengguna karena dengan digunakannya Form Emailer otomatis admin dan mahasiswa akan mendapatkan email pemberitahuan telah mengisi Form online tersebut. Dan untuk adminpun akan mendapatkan email pemberitahuan tentang siapa saja yang sudah mengisi form kuesioner online tersebut. *Rinfo Form* juga sudah terhubung dengan

spreadsheet jika spreadsheet terkait dengan bentuk, tanggapan otomatis akan dikirimkan ke spreadsheet . jika tidak pengguna dapat melihat di ringkasan tanggapan, halaman dapat di akses dari menu tanggapan.

SARAN

Masih adanya Mahasiswa yang tidak mengisi Kuesioner Dosen tersebut, dan juga adanya Dosen yang tidak menyebarkan atau share it kuesioner tersebut kepada Mahasiswa, adanya Data Dosen yang tidak terinput dikarenakan admin hanya menulis Data lengkap yang RPU berikan. Dan Rinfo juga tidak menyediakan Fitur untuk membuat atau mengunggah contoh pertanyaan yang ingin dibuat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kenney (2011). *“Using Google Forms to Schedule Classes in Your Library”*.
- [2] Taylor Laura dan Kristen Doehlr (2014). *“Using online surveys to promote and assess learning”*.
- [3] Andri Heryandi (2012). *“Pembangunan Sistem Informasi Pengisian Survey Evaluasi Perkuliahan Online di Universitas Komputer Indonesia”*.
- [4] Baniyas *“Can we use sport, web 2.0 and social & informal learning to develop & enhance social competences?”*
- [5] Reny Sari Dewi, A. Holil Noor Ali, dan Hanim Maria Astuti (2012). dalam karya ilmiah yang berjudul *“Analisis Pengaruh Kualitas Informasi pada Kuesioner Indeks Pengajar Dosen Online Terhadap Kepuasan Pengguna”*.
- [6] Kartika (2015) dengan judul penelitian yaitu *“Penerapan Technology Acceptance Model pada Aplikasi Edmodo di Universitas Ciputra Surabaya menggunakan Analisis Jalur”*.
- [7] Slamet, Jumar. *“Otak-Atik Google Form Guna Pembuatan Kuesioner Kepuasan Pemustaka”*. *Info persadha* 14.1 (2016):21-35.